

Taller Alternativas sostenibles para la recuperación del sector turístico.

Titulo: Análisis integral del Hotel Camagüey para asistir al turismo inclusivo.

Autores: Yitsy Jiménez Gutiérrez.

Ing. Otto Antonio del Calvo Penichet.

Institución que lo representa: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Camagüey, Departamento de Turismo.

Dirección de correo: yipsy.jimenez@reduc.edu.cu, otto.delcalvo@gmail.com.cu

Teléfonos: 55938663, 53917687

Resumen.

El acceso al ocio y al turismo en igualdad de condiciones es una asignatura pendiente frente al creciente colectivo de personas con discapacidad, niños y mayores. El mundo pretende ofrecer aportaciones útiles para abordar cambios que se han de producir en los destinos turísticos y su infraestructura como consecuencia del crecimiento sostenido en la demanda de estos clientes. Hoy la discapacidad ya es una realidad numerosa, la población envejecida y con discapacidades en Europa suma 50 millones y más de 500 millones en el mundo.

Camagüey ciudad, ha evidenciado un mejoramiento progresivo de su infraestructura turística, no obstante no ha tenido previsto en su contenido de diseño y construcción las condiciones necesaria para la atención a un turismo inclusivo. Los hoteles en correspondencia con la categoría y a partir de normativas y manuales referentes, establecen facilidades como rampas, pasillos, restaurantes, cafeterías, piscina, lobby y habitaciones con condiciones mínimas para estos clientes, pero no cubre todo lo necesario para decir que la instalación está preparada para atender a un turismo inclusivo.

La investigación tiene como objetivo el análisis integral del Hotel Camagüey para asistir a un turismo inclusivo y proponer acomodos para lograr que cubra este espacio, incorporando recomendaciones para los otros eslabones de la cadena de accesibilidad.

La metodología de la investigación parte de referencias de otros autores y se aplicaron métodos y técnicas que complementaron su práctica, poniendo en manos de los directivos del hotel recomendaciones útiles para lograr asistir a un turismo que aportara mucho a su competitividad.

Palabras claves: Turismo inclusivo, Hotel Camagüey, destino turístico